

**TEXNIKA FANLARI DOKTORI, PROFESSOR,
ABDUBORIY FATTOXOVICH SHAXIDOV
TAVALLUDINING 70 YILLIGIGA
BAG'ISHLANGAN**

**“AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH,
QURISH VA EKSPLUATATSIYA QILISHNING
DOLZARB MUAMMOLARI VA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALARI” MAVZUSIDAGI
ILMIY-TEXNIK KONFERENSIYANING
MAQOLALAR TO'PLAMI**

TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI

**Texnika fanlari doktori, professor,
Abduboriy Fattoxovich Shaxidov
tavalludining 70 yilligiga
bag'ishlangan**

**“AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH,
QURISH VA EKSPLUATATSIYA
QILISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI”
Mavzusidagi ilmiy-texnik konferensiyaning
maqolalar to'plami**

TOSHKENT – 2022

Turli mamlakatlarda temirbeton shpallarni ishlab chiqarishning asosiy texnologik tasniflari

2-jadval

Mamlakatlar	Texnologik sxema	Issiqlik-namlik ishlov berish (INI) davomiyligi, soat	Issiqlik-namlik ishlov berishning tartibi, $t_{max} > C$	Qoliplarning aylanish davomiyligi, soat.	Armaturani oldindan zo'riqtirish kuchi, kN
O'zbekiston	Oqimli-agregatli	И	2+3+4+2/80	12	300
Rossiya	Oqimli-agregatli	И	2+3+4+2/80	12	364
Vengriya	Oqimli-konveyerli	И	/80	7.5-12	115
Polsha	Stendli, oqimli-konveyerli	14	3+2+4+5/85	12-16,5	360
Germaniya	Oqimli-agregatli	8	/70	8-12	270
Angliya	Stendli	INI siz	INI siz	24	320
AQSH	Stendli, konveyerli, oqimli-agregatli	12	/66	24	355
Fransiya	Oqimli-agregatli	INI siz	INI siz	24	-
Shvesiya	Stendli	INI siz	INI siz	16-24	150

Shuni ta'kidlash kerakki, Peramin F kimyoviy qo'shimchalari SWEETRAK zavodlarida betonning qotishini tezlashtirish uchun ishlatiladi. O'rnatilgan kuchli isitish elementlari yordamida sexlarda 25° - 30° C gacha bo'lgan harorat saqlanadi. Texnologik sxemasi stendli.

O'zbekistonda qo'llanilayotgan oqimli-agregatli texnologik sxemasi bo'yicha betonning qotishini tezlashtirish uchun majmui kimyoviy qo'shimchalar qo'shish tavsiya etiladi, natijada buyumlarga issiqlik va namlik bilan ishlov berishdan voz kechish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Teaching the world to make concrete sleepers. Railway Gazette International, 1984, N12, p.944-945
2. Von Schienen und Swellen/ Lok - Magazin, 1984 N 129, p.475476.
3. Бабаев Ш.Т., Комар А.А. Энергосберегающая технология железобетонных конструкций из высокопрочного бетона с химическими добавками. М.: Стройиздат, 1987, 240с.
4. Бабаевская Т.В. Бетоны на цементах, модифицированных комплексной добавкой. : автор, на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.23.05. Одесса: 2003.

МЕТАЛЛУРГИЯ КОМБИНАТИ ҚАТТИҚ ЧИҚИНДИЛАРИ МУАММОСИНИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШИ САНОАТИ АСОСИДА ҲАЛ ЭТИШ ТАЖРИБАСИ

Ф.Ш. Каримбердиев¹; А.М. Карабаев²

¹ Тошкент давлат техника университети

² Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: Мақолада металлургия саноати қаттиқ чиқиндиларининг ҳозирги кундаги ҳолати, ушбу соҳанинг атроф-муҳитга таъсири нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Металлургия саноатидан ажралиб чиқаётган қаттиқ чиқиндиларнинг ҳосил бўлиш манбаси ва

уларни сақлаш ҳамда қайта ишлаш жараёнлари таҳлили келтирилган. Йўл қурилиш сахасининг асосий конструктив материаллари ва технологиялари ўрганилган.

Аннотация: В статье анализируется современное состояние твердых бытовых отходов в металлургической промышленности с точки зрения воздействия этой отрасли на окружающую среду. Представлен источник твердых отходов металлургической промышленности и анализ их хранения и переработки. Изучены основные конструкционные материалы и технологии дорожно-строительной отрасли.

Annotation: The article analyzes the current state of municipal solid waste in the metallurgical industry from the point of view of the impact of this industry on the environment. The source of solid waste from the metallurgical industry and an analysis of their storage and processing are presented. The main structural materials and technologies of the road-building industry have been studied.

Калит сўзлар: Металлургия саноати, қаттиқ чиқиндилар, чиқиндилар таркиби, йўл қурилиш материаллари, материаллар таркиби, материаллар сифати, олинган намуналар.

Ключивые слова: Металлургическая промышленность, твердые отходы, состав отходов, дорожно-строительные материалы, состав материалов, качество материалов, взятые пробы.

Keywords: Metallurgical industry, solid waste, composition of waste, road construction materials, composition of materials, quality of materials, samples taken.

Металлургия Ўзбекистон саноатининг энг йирик тармоқларидан бири ҳисобланади. Республика иқтисодиётининг ривожига Ўзбекистоннинг қора металлургияси муҳим ўринни эгаллаб турибди.

Шу билан бирга металлургия саноати қаттиқ чиқиндилари ҳам йилдан йилга ўсиб бормоқда. Бу эса атроф-муҳитга ўз салбий таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Вазирлар Маҳкамасининг 25.11.2020 йилдаги «Осиё тараққиёт банки иштирокидаги «Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш» лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.

Лойиҳа доирасида қуйидагилар режалаштирилмоқда:

- Қорақалпоғистон Республикаси ва барча вилоятлар ҳудудларида қаттиқ маиший чиқиндиларни тўплаш ва олиб чиқиб кетиш билан боғлиқ ишларни амалга оширишга «Тоза ҳудуд» ДУК учун 339 та махсус техника, 8 та мобиль лаборатория, 6 мингта контейнер етказиб берилади;

- 13 та сервис марказлари ташкил этилади;

- қўшимча 4 млн нафар аҳолига санитария тозалаш хизматлари кўрсатилади.

Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси лойиҳани ўз вақтида амалга ошириш, шунингдек ОТБнинг қарзидан мақсадли ва самарали фойдаланиш юзасидан ижро этувчи орган ҳисобланади.

ОТБнинг қарзини узиш ва фоизларни тўлаш билан боғлиқ харажатлар «Тоза ҳудуд» ДУКнинг маблағлари ҳисобидан қопланади.

Қарор билан қуйидагилар тасдиқланди:

- «Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш» лойиҳасининг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари;

- ОТБнинг асосий қарзини қайтариш ва фоизларни тўлашнинг прогноз жадвали;

- «Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш» лойиҳасини амалга ошириш бўйича «Йўл харитаси»;

- Лойиҳани амалга ошириш натижасида республика ҳудудларини санитар тозалаш хизматлари билан қамраб олишнинг мақсадли кўрсаткичлари[1].

Биргина Тошкент вилояти Бекобод шаҳрида жойлашган “Ўзметкомбинат” АЖ мисолида оладиган бўлсак, ҳозирги кунда комбинат полигонида 2 млн тоннага яқин қаттиқ чиқиндилар сақланиб ва қайта ишланиб келинмоқда. Қаттиқ чиқиндиларнинг ҳосил бўлиш манбаси асосан ЭПЭЦ, яъни “Электрда пўлат эритиш цехи” ҳисобланади. ЭПЭЦга келган металллар махсус қозонларда юқори хароратда 1600 °С да эритилади.

Металларни эритиб бўлингандан кейин махсус ковшларда ажралиб қолган шлаклар махсус вагонлар орқали ШУҚИЦга яъни “Шлак уюмларини қайта ишлаш цехи”га юборилади. Бу цехда шлаклар қайта ишланади ва махсус очиқ полигонларда сақланади.

Йўл қурилиш конструкцияси яъни асфалтбетон олишда асосий эътибор қаратиш керак бўлган жиҳатлар, тош материалларнинг узлуксиз грануламетрияси билан аралашмани танлаб олиш, ушбу параметр майда фракциялар орқали катта фракцияларини сиқиш туфайли қопламанинг юқори механик хусусиятларини кафолатлайди. Минерал қисмининг узлуксиз грануламетрияси билан аралашмасидан ҳосил бўлган қоплама юқори мустаҳкамлик ва барқарорликка эга.

Асфалтбетоннинг асоси шундан иборатки, ўз ичига табиий манбалардан бўшашган ёки қаттиқ агрегатларни, шунингдек боғловчи воситаларни ўз ичига олади. Ушбу аралашманинг ишлаб чиқарилишида зарур бўлган зичлик ва зичлик билан бир қаторда идеал бир хиллика эришиш учун ингредиентларни аралаштиришда жуда муҳим аҳамиятга эга. Бу асфалтбетон ишлаб чиқаришнинг моҳиятидир.

Амалий тадқиқотлар шу мақсадда машинасозлар ва бошқа каучук материаллардан қайта ишланадиган материаллардан яхши эканлигини кўрсатади. Ушбу ишлаб чиқариш усули узоқ мамлакатларда кенг талабга эга.

Асфалтбетон аралашмасининг хорижда ишлаб чиқарилиши, шунингдек, ушбу қурилиш материалларининг эстетикасини яхшилашга хосдир. Бу композициядаги махсус бўёқларни қўшиб бажарилади. Ушбу услубни ишлаб чиқарувчиларимиз ҳам қўллаб – қувватлайди, бироқ баъзи ҳолларда асфалтбетон бу ерда алоҳида тан олинмаган. Давлат стандарти томонидан қабул қилинган асфалтбетон ишлаб чиқаришнинг анъанавий технологияси ишлаб чиқилган.

“Ўзметкомбинат” АЖнинг қаттиқ чиқиндилари асосида модификацияланган асфалтбетон қоришмасини олишда, асосий масала Электрда пўлат эритиш цехидан ажралиб чиқаётган шлакларни қайта ишлаб, таркибидаги металлларни ажратиб олингандан кейингаи ҳосил бўлаётган чиқинди шлаклардан самарали фойдаланиш ҳисобланади.

Биз лаборатория шароитида оддий маҳаллий асфалтбетон ва «Ўзметкомбинат» АЖнинг қаттиқ чиқиндиларидан таркиб топган намунадаги асфалтбетон қоришмаларини синаб кўрдик. Икки намунадаги асфалтбетон тайёр холга келтирилганда намуна биз кутган натижани берди ва тавсия этилаётган асфалтбетоннинг бир қанча афзалликларга эга эканлигини кўрдик[2].

Комбинатдан ажралиб чиқаётган қаттиқ чиқиндилардан тайёрланган асфалтбетон намунаси ҳозирги кунда фойдаланилаётган маҳаллий асфалтбетон намунасига нисбатан сув шимувчанлиги, шлак таркибидаги ғоваклар ҳисобига битумнинг бириктириш хусусиятлари ошганлиги аниқланди. Буни намунадаги ғовакларнинг сув шимиш даражасини ва битум билан яхши киришиш хусусиятини аниқлаш орқали кўриш мумкин.

Ушбу чиқиндиларни мукамал ўрганиб чиқиб, ҳозирги кунда шлакларнинг йиғилиш даражаси ошиб бораётганлигини ва кундан кунга шлакларни сақлаш полигонининг майдони кенгайиб кетаётганлигини кўриш мумкин. Улардан халос бўлиш ва унумли фойдаланиш мақсадида биз ушбу чиқиндилардан асфалтбетон олиш имкониятини ўрганиб чиқдик.

Қаттиқ чиқиндиларнинг таркибидаги кумнинг физик-механик хоссалари

2-жадвал

№	Аниқланадиган кўрсаткичлар номи		Бир ўл.	Синов натижалари		Кўрсаткичнинг мос келиши
				МҲ талаби	Амалда	
1	Доналорлик таркиби	0,63	%	45 дан юқори	55,4	мос келади
		< 0,16		10 гача	8,9	мос келади
2	Йириклик модули			2,5 дан юқори	2,68	мос келади
3	Чангсимон ва лойли зарралар миқдори, кўпи билан		%	5,0	3,5	мос келади

“Ўзметкомбинат” АЖнинг қаттиқ чиқиндилари асосида модификацияланган асфалтбетон қоришмасини олишда, асосий масала Электрда пўлат эритиш цехидан ажралиб чиқаётган шлакларни қайта ишлаб, таркибидаги металлларни ажратиб олингандан кейингаи ҳосил бўлаётган чиқинди шлаклардан самарали фойдаланиш ҳисобланади[3].

Ҳозирги кунда шлакларнинг йиғилиш даражаси ошиб бораётганлигини ва кундан кунга шлакларни сақлаш полигонининг майдони кенгайиб кетаётганлигини кўриш мумкин шу билан бирга ушбу чиқиндилардан асфалтбетон олиш имкониятини ўрганиб чиқилди.

Лаборатория шароитида оддий маҳаллий асфалтбетон ва «Ўзметкомбинат» АЖнинг қаттиқ чиқиндиларидан таркиб топган

намунадаги асфалтбетон қоришмалари синаб кўрилди. Икки намунадаги асфалтбетон тайёр холга келтирилганда намуна кутилган натижани берди ва тавсия этилаётган асфалтобетоннинг бир қанча афзалликларга эга эканлиги аниқланди.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, “Ўзметкомбинат” АЖ нинг пўлат ишлаб чиқариш жараёнида ажраладиган шлакларни физик-механик хоссалари ГОСТ 3344-83 “Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия” стандарти талабларига мос келади. Шлакнинг майдаланувчанлик бўйича маркаси М1000. Тўкма зичлиги $1,97 \text{ g/cm}^3$ га тенг. Оптимал намликдаги максимал зичлиги $5,1\%$ оптимал намликда $2,42 \text{ g/cm}^3$ га тенг. Қуруқ холатда эса $2,30 \text{ g/cm}^3$ га тенг.

Ўтказилган илмий-тадқиқот ишлар натижасига кўра, қаттиқ чиқиндиларни таркибидаги чанг миқдорини камайтириб, ҳамда шлакларнинг кимёвий таркиби ва унинг инсон ва табиатга таъсири (хавфсизлик талаблари) дан келиб чиқиб ижобий хулосалар олгандан сўнг йўл-қурилиш ишларида, йўл ости ва устки қатламларда ҳамда йўл қурилиш-монтаж ишларида қўллаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вазирлар Маҳкамасининг 25.11.2020 йилдаги «Осиё тараққиёт банки иштирокидаги «Қаттиқ маиший чиқиндиларни барқарор бошқариш» лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [748](#)-сон қарори.[1]
2. Ўзбекистон Ренспубликасининг “Табиатни муҳофаза қилиш” тўғрисидаги қонуни., Тошкент, 14.09.2016 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг Мехнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонуни. Тошкент ш., 2016 й.
4. “Ўзметкомбинат” АЖ ЧРЭТ экологик мъёер лойиҳаси (атмосферага ташланаётган зарарли ташламалар). Бекобод ш., 2020 й.[2]
5. “Ўзметкомбинат” АЖ чиқиндилари пайдо бўлиш манбаи ва сақлаш жойлари экологик мъёер лойиҳаси. Бекобод ш., 2020 й.[3]
6. “Автомобил йўллари ва аэродромлар учун асфалтбетон аралашмасига қўйиладиган талаблар” ГОСТ 9128 – 97, Халқаро давлат стандарти., Москва 2010 й.
7. www.uzsteel.uz
8. www.lex.uz

O'ZBEKISTON YO'L-IQLIM MINTAQALARIDAGI ASFALTBETON QOPLAMALI YO'L TO'SHAMASI KONSTRUKSIYASIDA UCHRAYDIGAN G'ILDIRAKSIMON IZLAR (KOLEYA)NI O'RGANISH

Kurbonov S.Z.¹; Karabayev A.M.²

¹Avtomobil yo'llari ilmiy-tadqiqot instituti

²Toshkent davlat transport universiteti

Аннотасија: *Мақоллада О'збекистон yo'l-iqlim mintaqalaridagi asfaltbeton qoplamali yo'l to'shamasi konstruksiyasida uchraydigan g'ildiraksimon izlar (koleya), ularning turlari, hosil bo'lish sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari yoritilgan. Asfaltbeton qorishmalarini*

MUNDARIJA

№	F.I.O.	Mavzu	Bet
1	S.T.Mahmudov	Avtomobil yo'llarini ta'mirlashda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash	5
2	Mutalibov I.Q., Mamajonov M.A., Xolmirzayev M.F., Habibullayev I.I.	Ko'priqli o'tish joylardagi muamollar	7
3	Sodiqov I.S., Turdiyev SH.P.	Avtomobil yo'llari harakat tasmasi kengligining avtomobillar harakatlani-shidagi ba'zi bir omillarga ta'siri	11
4	Арипов Х.Х., Хушвахтов Ж.Н., Мамаюсупов Ш.	Ўзбекистонда цементбетон қопламали йўлларни қуриш ва такомиллаштириш	13
5	Азизов Қ.Х., Ҳакимов У.А.	Транспорт оқимининг таркиби ва ҳаракат миқдорининг ўзгариши.	18
6	Н.А.Хамрабаева	Методы оценки ущерба от техногенных чрезвычайных ситуаций	22
7	Ш.Ш. Шожалилов, Б.К. Жамолов.	Ишончлилиқ назариясининг кўприк иншоотларига тегишли асосий вазибалари	26
8	Шожалилов Ш.Ш., Қурбонбоев И.Р.	Кўприк иншоотлари ишончилигининг мезонлари ва миқдорий кўрсаткичларини белгилаб олиш учун умумий ёндашувлар	30
9	Арипов Х.Х., Сайфуллаев Н.А.	Саноат корхоналарида меҳнатни муҳофаза қилиш	35
10	Ш.Ш. Шожалилов, Ж.Х. Нуриддинов.	Кўприк иншоотларининг ишончилигини белгилайдиган асосий омиллар	37
11	Қаюмов А.Д., Турабов А.О.	Avtomobil yo'llarining yonbag'ir qiyaligining turg'unligini ta'minlash	40
12	Зоҳидов Х.Х.	Обзор методов оценки пропускной способности кольцевых пересечений	43
13	Зоҳидов Х.Х.	Моделирование дорожного движения с помощью SUMO	49
14	М.Х.Мухтарова, А.С.Хусомиддинов	Асфальтбетон қопламали автомобиль йўлларида ғилдирак изини ўлчаш ишларини олиб бориш ва тадқиқ қилиш	52
15	Азизов Қ.Х., Ҳакимов У.А.	Талимни ташкил этишда замонавий "блиц-сўров" интерфаол методи.	56
16	Джумаев А.Г., Эргашев Қ.Ҳ.	Оползневые процессы на автомобильных дорогах	59
17	Туляганов А.Х.	Автомобиль йўлларини лойиҳалашда	62

31	Туляганов А.Х., Эшмуродов М.Ю.	Суғориладиган хуудларда грунт сувларининг сатҳини динамикасига доир (Бухоро вилояти кесимида)	109
32	Kazakbaeva M.T., Xolmamatov U.P.	Rejalash ishlarida bajariladigan geodezik ishlar aniqligini tahlili	112
33	Xalimova SH.R., G'ulomov D.U.	Tabiiy geologik hodisalarning inshoatlarga ta'siri	116
34	Saydametova F.J., Odilova Y.D.	Avtomobil yo'llarini ko'kalamzorlashtirishning nazariy asoslari	119
35	Sodiqov I.S., Po'latova Z.S.	Shahar avtomobil yo'llaridagi tirbandliklarni bartaraf etishda jamoat transportining o'rni.	124
36	Sodiqov S.S., Saydimurodov M.J.	Yo'llarni loyihalash va qurilishida axborot texnologiyalari	128
37	Kayumov D.A., Ro'ziev I.I.	O'zbekistonning tabiiy sharoitida turli miqdordagi sho'rlangan gruntlardan avtomobil yo'l poyini qurish masalalari	131
38	Durdiyev X.D., Raxmonov J.G', No'monova D. N.	Avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlarining ilg'or texnologiyalari	134
39	Saydametova F.J.	Shahar yo'llari va ko'chalari tarmog'ini rivojlantirish (Urganch shahri misolida)	137
40	Усмонов Р.А., Одилова Ё.Д.	Химический способ борьбы с зимней скользкостью	141
41	Salimova B.D., Esirgapov A.S.	O'zbekiston respublikasi ichki xo'jalik yo'llari tarmog'ini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	143
42	Ikramova F.X., Umurzoqova R.A.	Yo'l poyini loyihalashda gruntlarning mustahkamligini oshirishning zamonaviy usullari	145
43	Salimova B.D., Nazirov B.O'.	M39b "Toshkent xalqa avtomobil yo'li (TXAY)" avtomobil yo'lining bugungi kundagi holati	149
44	Maxmudova D.A, Odilova Y.D.	Yo'l poyida foydalaniladigan lyossimon gruntlarning genezisini o'rganish natijalari	151
45	Eshmanov T.S.	Oldindan zo'riqtirilgan rels osti konstruksiyalarini ishlab chiqarishning zamonaviy usullari.	155
46	Ф.Ш. Каримбердиев. А.М. Карабаев	Металлургия комбинати қаттиқ чиқиндилари муаммосини йўл қурилиши саноати асосида ҳал этиш тажрибаси	158